

SURXONDARYO VILOYATI IQTISODIY TARAQQIYOTIDA SUV RESURSLARINING TUTGAN O`RNI

ASHUROV JUMANAZAR SAIDKULOVICH

TerDU, Tabiiy fanlar fakulteti Geografiya yo`nalishi 2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: Geografiya fanlar nomzodi, dotsent. Allanov Q. A.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7899762>

Annotatsiya: Surxondaryo viloyatining ichki suvlari uning sersuv va tezoqar daryolari, soylari va sun`iy suv omborlaridir. Viloyatning eng yirik daryolari Surxondaryo va Sheroboddaryo daryolaridir. Surxondaryo viloyatidagi ko`pchilik daryolar Qashqadaryo va Tojikiston hududidagi baland tog`lardan boshlanadi. Bu daryolar sersuv va tez oqardir. Viloyatdagi daryolar qordan, muzliklar suvidan yomg`ir va yer osti suvidan to`yinadi.

Kalit so`zlar: ichki suvlar, daryo, To`palang daryosi, Qoratog` daryosi, Sheroboddaryo, Sangardak daryo

Surxondaryo- yurtimizning janubidagi eng sersuv daryo bo`lib viloyatning nomi ham shu daryoning nomi bilan ataladi. Surxondaryo o`z nomini Qoratog` va To`polang daryolarining qo`shilishi joyidan oladi. Surxondaryoning uzunligi 196 km. suv yig`adigan maydoni 13610 kv. km. U viloyatning shimolidan eng janubaga qadar to`g`ri oqib o`tgan va o`ng qirg`og`ida Surxon vodiysini hosil qilgan. Chap qirg`og`i esa asrlar osha yemirilishda davom etayapti. Daryoning o`ng qirg`og`ida terrasalar ko`zga yaqqol tashlanib turadi. Chap qirg`og`i tor va ko`p yerlarda yuvilib ketgan. Surxondaryo viloyat iqtisodiyotida va xalq xo`jaligida ayniqsa sug`orma dehqonchilikni rivojlantishda muhim o`rin tutadi. Daryodan o`nlab yirik kanallar qazib chiqarilgan. Bu daryoning o`zani to`silib viloyatdagi eng yirik bo`lgan Janubiy Surxon suv ombori barpo etilgan.

To`polang daryosi Surxondaryoni tashkil qiluvchi sersuv va tezoqar yirik o`ng irmog`idir. Daryoning uzunligi 124 km. havzasi 5217 kv. km. suv yig`adigan maydoni 2200 kv. km. Daryo Hisor tizmasining dengiz sathidan 3800 metr balandlikda joylashgan Hazrat Sulton massividagi qor va muzliklardan Qorasuv nomi bilan boshlanib, so`ngra Tamshush nomini oladi va G`ova irmog`ni qo`shib olgach To`palangdaryo deb ataladi. So`ngra unga Shatrut va Dashnobod irmoqlari qo`shiladi. To`palang daryosi asosan qor (umumiy suv hajmining 65 foizi), yer osti suvlari (26 foiz), muz (6 foiz) va yomg`ir (3 foiz) suvlaridan to`yinadi. Daryo yuqori qismida juda tor bo`lib, 5-10 va ba`zan 20-30 metrni, Zarchob qishlog`i yaqinida uning vodiysi 150-200 metrga Sariosiyo qishlog`iga yetganda 2 kmgacha kengayib boradi. To`polang daryosi Hisor tog`larining dengiz sathidan 3800 metr balandlikda joylashgan Hazrat Sulton massividagi qor va muzlardan boshlanadi. Hazrat Sulton massivi mamlakatimizdagi eng baland tog` cho`qqisi hisoblanib uning balandliogi 4643 metr balandlikka egadir. U qor (umumiy suv hajmining 65 foiz), yomg`ir (3 foiz), muz (6 foiz) va yer osti (26 foiz) suvlaridan to`yinadi. To`polang o`z oqimi bo`ylab o`nlarcha daryolar, soylar, buloqlar hisobidan o`z suv hajmini oshirib boradi. Daryoning tog`li zinasidagi vodiysi g`oyat tor va kichik 5-10 va ba`zan 20-30 metr atrofida, Zar-Chop qishlog`idan boshlab qayiri ko`zga yaqqol tashlanadi va uning vodiysi 150-200 metrdan tekislikka Sariosiyo qishlog`ida yetganda 2 km gacha boradi. To`palangdaryo Surxondaryo havzasidagi eng sersuv daryodir, uning yillik oqimi Surxondaryo havzasining tog`li qismida hosil bo`ladigan oqimning oqimi Surxondaryo havzasining tog`li qismida hosil bo`ladigan oqimning taxminan 44 foizini tashkil etadi. To`polang daryosining suv sarfi uning to`yinish turiga ko`ra o`zgarib boradi. Daryoning suvi bahor boshidan

yozgacha ko'payadi, daryoning suv sarfi so'ngra sekin-asta kamayib boradi. Daryoning o'rtacha suv sarfi 52.5 m³/sekundga teng.

Qoratog' daryosi Surxondaryoning chap irmog'ini tashkil qiladi. Daryoning uzunligi 95 km, uning havzasi 2424 kv. km. suv yig'adigan maydoni 684 kv. km. Qoratog' daryosi Hisor tog'ining dengiz sathidan 4688 metr balandlikda joylashgan janubiy yonbag'ridagi nomsiz muzlikdan boshlanadi. Daryo qor, yomg'ir, muz va yer osti suvlaridan to'yinadi. (1-jadval)

Surxondaryo viloyatidagi yirik daryolar haqida gidrologik ma'lumotlar (1-jadval)
(V.L.Shul's, R.Mashrapov ma'lumotlari asosida)

	Daryoning nomi	Uzunligi km.	Suv yig'adigan maydoni kv. km.	To'yinishi foiz bilan				Yillik o'rtacha suv sarfi
				qordan	Yomg'ir-dan	muzdan	Yer osti suvidan	
1	To'palang	124	2200	65	3	9	26	52.2
2	Qoratog'	95	684	62	3	10	25	23.4
3	Sangardak	114	984	57	9		34	15.2
4	Xo'jaipok	97	765	66	15		19	6.49
5	Sherobod	186	2950					7.53

Sheroboddaryo - Amudaryoning so'ngi yirik irmog'idir. Uning uzunligi 186 km, suv yig'adigan maydoni 2950 kv.kmni tashkil etadi. Daryo Hisor tog'i g'arbiy tizmasining janubiy yonbag'rida joylashgan 2700 metr balandlikdagi Belao'ta dovonidan boshlanadi. Sherobod daryosi Irg'ayli va Qizilsoy daryolarining qo'shilishidan hosil bo'ladi. Daryoga o'ng tomondan Qizilsoy, O'rikli soy, Sariqiya, Sho'rob, Sayrob, Laylaygonsoy, Maydon, chapdan esa Ko'kamir, Chaqmoq, Jugun, Sharshar kabi irmoqlar qo'shiladi. Daryoning nomi uning yuqori qismida Machaydaryo, Machay qishlog'idan Sherobod shahrigacha Sheroboddaryo va so'ngra Qorasuv nomi bilan ataladi. Daryoning o'rtacha yillik suv sarfi sekundiga 7,53 m³, suvi bahorda va yozning boshlarida ko'payadi. Yillik suv sarfining 62% i shu davrga to'g'ri keladi. Daryoning suv sarfi fasllar bo'yicha keskin o'zgarib turadi. Sheroboddaryosi suvidan qishloq xo'jaligini rivojlantirish maqsadida ko'pgina sug'orish inshootlari barpo etilgan.

Sangardak daryosi- Surxondaryoning o'ng irmog'i bo'lib, u Hisor tog'idan Tegiqanor nomi bilan boshlanib, Qizilsoy irmog'ini qo'shib olgach Qizilsuv so'ngra Sangardak nomini oladi. Qor va yomgir suvlaridan to'yinadi. Asosiy o'ng irmoqlari — Qizilsoy, Sho'rchisoy, Molung'ur; chap irmoqlari— Xondiza va Nilu. Sangardak daryosi baland tog'lardan boshlanganligi sababli, daryoning yuqori qismida tor o'zanda katta tezlikda oqadi. Daryoning uzunligi 114 km, suv yig'adigan smaydoni 948 kv.kmni tashkil etadi. Daryo vodiysi tog'da joylashgan Sangardak qishlog'i yaqinida 470 metrgacha kengayadi. So'ngra daryo vodiysi yana torayib, yong'oqli qishlog'ida 350 m va uning tog'dan chiqish joyi Kenguzar qishlog'ida 500 metrgacha kengayadi. Sangardak daryosi Denov tumani hududida Qizilsuv nomini oladi va shu nom bilan Surxondaryoga quyiladi. Xo'jaipok daryosi Surxondaryoning o'ng qirg'og'idagi ikkinchi yirik irmog'i hisoblanadi. Daryo dengiz sathidan 3500 metr balandlikda joylashgan Xo'jabo'zbarak tog'idan boshlanib, uning uzunligi 97 km, suv yig'adigan maydoni 765 kv.kmni tashkil etadi. Asosiy irmoqlari Shotrut va Cho'ldara. Daryo to'yinish manbaining 66 foizi qor, 15 foizi yomg'ir, va 19 foizi yer osti suvlariga to'g'ri keladi. Daryoga Xo'jaipok g'oridan chiqayotgan shifobaxsholtingugurtli suv ham qo'shiladi. Daryo Xo'jaipok g'ori bilan Qorliq qishlog'i oralig'ida o'z vodiysini 150 m dan 1000 igacha kengaytiradi. Qorliq qishlog'i hududidan

boshlab daryodan Yangiariq, Ovchi kanallari o'tkazilgan. Daryo ushbu qishloqdan o'tgach Tentaksoy (hozirgi Oltinsoy) nomini oladi. Xo'jaipok daryosining suv sarfi 1,82 m³ /sekdan 22,7 m³/ sekundgacha o'zgaradi.

Xulosa qilib shuni aytsa olamizki, Surxandaryo viloyati daryolari mamlakatimiz hududida katta ahamiyatga ega bo'lib, qishloq xo'jaligini rivojlantirish uchun ayni muddaodir. Shunday ekan, viloyatimiz daryolarini asrashimiz, suvdan oqilona foydalanishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi.

References:

1. Рўзиев А. Сурхондарё вилояти. - Тошкент. 1996
2. Зокиров Х.Х. Сурхондарё табиати ва экологияси. Термиз-2021
3. Холмуродов Н. Сурхондарё табиати ва унинг мухофазаси. Тошкент. "Chinor ENK"-1998
4. Umarova M.H. Abdinazarov H.M. "Surxondaryo viloyati tabiiy geografiyasi". Termiz - 2022

INNOVATIVE
ACADEMY